

QISHLOQ XO'JALIGI ATAMALARINING AFFIKSATSIYA USULIDA YASALISHI

Fattoyeva Zarina Raxmatovna

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari instituti Buxoro filiali,
o'zbek tili va adabiyoti kafedrası assistenti
zarinafattoyeva85@gmail.com
tel.:(+99893)4787006

Sevara Faxriddinova Erkinovna

Buxoro davlat universiteti
Filologiya fakulteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11044619>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek tilida so'z yasalishining usullari haqida so'z yuritiladi. So'z yasalishi bilan bog'liq tadqiqotlar amalga oshirgan tilshunoslar tilga olinadi. So'z yasalishining usullari ketma-ketlikda badiiy adabiyotlar yordamida misollar bilan izohlangan. Asosan, biz qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan terminlarning yasalishi borasida tahlil qildik. Mazkur maqola orqali o'zbek tilida so'zlarning yasalish usullarini va qishloq xo'jaligida yasalish usuli bilan bog'liq qanday terminlar mavjudligini bilib olasiz.

Kalit so'zlar: yasalish, affiksatsiya, kompozitsiya, konversiya, yasama so'z, suffiksoid, soddalashish, atamalashish.

Аннотация: В статье описано образование слов. Есть лингвисты, которые исследовали словообразование. Способы образования слов даны с последовательными примерами. Анализируются сельскохозяйственные термины. Благодаря статье вы узнаете способы образования слов и термины сельского хозяйства.

Ключевые слова: изготовление, аффиксация, состав, искусственное слово, преобразование, суффиксoid, упрощение, терминология

Annotation: This article talks about the ways of forming words in Uzbek. Linguists who have conducted research related to word formation are mentioned. The methods of word formation are explained sequentially with examples using fiction. Basically, we analyzed the terms used in agriculture. Through this article, you will learn the ways of forming words in the Uzbek language and what terms there are related to the way of forming words in agriculture.

Keywords: formation, affixation, composition, conversion, artificial word, suffixoid, simplification, terminology.

Kirish. So'z yasash yangi ma'noli so'z hosil qilish demakdir. So'z yasalishi lug'aviy ma'noning o'zgarishi asosida vujudga kelib, yasama so'z ko'pincha bir

turkumdan boshqa turkumga ko'chadi. Shu ma'noda so'z yasash hodisasi so'zning grammatik jihatdan o'zgartiradigan hodisadir. So'z yasalishi sof nutqiy hodisa, nutqiy jarayondir. Biroq uning lisoniy asoslari bor. Shu sababli so'z yasalishi ham lison va nutqqa birday daxldor bo'ladi. So'z yasalishi lingvistik termin sifatida ikki ma'nolidir: so'z yasash jarayoni atamasi va ushbu jarayonni o'rganuvchi soha.

O'zbek tilshunosligida so'zlarning yasalishi, yasalish bilan bog'liq tushunchalar tadqiqi bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilgan. Hozirgi o'zbek adabiy tilida so'z yasalishi masalasi bilan bog'liq dastlabki ishlardan biri tilshunos olim A.G'ulomov tomonidan amalga oshirilgan va xususan, akademik A.Hojiyevning lisoniy va nutqiy birliklar haqidagi maqolalar turkumi, yasama so'zning til va nutqqa munosabati masalasi haqidagi qarashlari o'zbek tilshunosligida so'z yasalishi bilan bog'liq nazariy fikrlarni kengaytirdi. O'zbek tilshunosligida so'z yasalishi masalasi haqidagi fikrlarni to'ldirishga, bu boradagi qarashlarni qisman yangilashga xizmat qila oladigan tadqiqotlar sirasiga professor Sh.Rahmatullayev va H.Ne'matovlarning izlanish natijalarini e'tirof etib o'tish lozim. Bu borada Sh.Rahmatullayev "leksema yasash", "tub leksema", "yasama leksema" ("hosila leksem") kabi atamalar bilan bog'liq nazariy fikrlarni ilgari sursa, H.Ne'matov "so'z yasash qolipi", "yasalgan so'z", "yasama so'z" kabilarni o'zaro farqlash lozimligini ta'kidlab, ularning til va nutqdagi o'rni haqida asosli fikrlarni bayon etadi. [1]

Asosiy qism. O'zbek tilida so'z yasalish usullari quyidagilar:

1. Grammatik usul bilan so'z yasash:

- a) affiksatsiya
- b) kompozitsiya
- d) konversiya

Affiksatsiya usuli so'zga so'z yasovchi affiks qo'shish bilan yangi so'z hosil qilish demakdir. Masalan: paxtakor, merosxo'r, kitobxon, hukmdor, nafaqaxo'r, oshpaz, ishchi, chiroyli va h.k.

"-Zotli sigirga o'xshaydi, ko'zikmasin, -u ming mashaqqat bilan sigirning bo'yniga chizimchani ildi." [6] Ushbu gapdagi ajratib ko'rsatilgan so'z affiksatsiya usuli bilan hosil bo'lgan. **Zot** so'ziga **-li** yasovchi qo'shimchasi qo'shish orqali yangi so'z yasalgan.

Vazirlikdan xo'jalik idorasiga telefon qilib, raisni topishni va **o'roqchilar** bilan vertolyot yetib borguncha Tangatopdidagi maydonga borib turishi lozimligini aytishni vazir o'rinbosari o'z zimmasiga oldi. [12] **O'roqchi** so'zini tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu so'zning ma'nosi o'tkir tig'li mehnat quroli bilan

shug'ullanuvchi shaxs hisoblanadi. **O'roqchi** so'zining asosi **o'ra** fe'li bo'lib, unga **-q** ot yasovchi qo'shimchasi qo'shilib **o'roq** so'zi yasalgan va bu narsa-buyum otiga **-chi** yasovchi qo'shimchasini qo'shish orqali shaxs hosil qilingan.

Chunonchi: Katta, **g'aladonli** stolda o'sha eski siyohdon. Stol ustiga sarg'ayib, siyoh to'kilib ketgan gazetalar yozig'liq.[8] Ajratib ko'rsatilgan so'z affiksatsiya usulida yasalgan yasama so'z hisoblanadi, **g'aladon** asosiga **-li** sifat yasovchi affiks qo'shilishi natijasida yasama sifat hosil bo'lgan.

Sovuq **namgarchilik** hali yoz xotirasi bilan mung'ayib turgan kuzgi gullarning rangini o'chirib ketdi. [7] Ushbu so'z **-garchilik** murakkab affiksi yordamida yasama so'z hosil qilgan.

So'z yasovchilar o'zbek tilida so'z yaslash asosiga va so'z oxiriga qo'shiladi, ya'ni suffiks, suffiksoid xarakterida bo'ladi: ishchi, ishla, ishxona kabi. Tojik tilidan o'zlashgan ayrim so'z yasovchilargina so'z yasash asosiga uning oldidan qo'shiladi. Masalan, serqatnov, hamfikir, insonparvar, badbaxt, basavlat, barkamol, nohaq kabi. [2] Soyning o'ng betidagi **serdaraxt** mahallada Mavlono Fazliddin bulturdan beri istiqomat qilayotgan peshayvonli mo'jaz bir uy bor.[11]

Kompozitsiya usuli bilan so'z yasash ham unumdor usullardan sanaladi. Ikki yoki undan ortiq so'zlarning o'zaro qo'shilishi natijasida so'z yasalishi kompozitsiya usul bilan so'z yasalishi deyiladi. Kompozitsiya usul bilan qo'shma va juft so'zlar yasaladi. Masalan: mehmondo'st, sheryurak, oshxona, qabulxona, Mehnatobod, Yakkasaroy, gultojixo'roz, rahmdil, olib kelmoq, yonma-yon, har gal va h.k. Temurning bobokaloni Qorachor nuyon bu **ahdnomaga** imzo chekkan, ilohiy Tangri oldida xonlik da'vosidan voz kechgan.[11] Ushbu so'z **ahd** va **noma** so'zlaridan tashkil topib, kompozitsiya usulida yangi so'z yasalishiga asos bo'lgan.

Bobo yo'l chetidagi **oqquvrayning** gulini uzib, chekkasiga qistirdida, joyiga chiqib o'tirdi.[9] Oqquvray- cho'l-dashtlarda o'sadigan, mayda tikanli bir yillik yovvoyi o't. Bu so'z **oq** va **quvray** so'zlaridan iborat bo'lib grammatik usulda yasama so'z hosil qilgan.

Otboqar fonusini yerga qo'yib, yugurganicha **otxonaga** kirdi va xiyol o'tmay bir otni yetaklab chiqdi.[10] Ajratib ko'rsatilgan so'zlarga qaraydigan bo'lsak, ushbu so'zlarning ikkalasi ham, **otboqar** va **otxona**, ikki asosdan iborat va ular ot asosiga **boqar** va **xona** so'zlarini qo'shish orqali kompozitsiya usulida yasama so'z yasagan.

Konversiya ("o'tish", "ko'chish") usulida yangi so'z hosil bo'lishi alohida kuzatish, tahlil va tasnifni talab etadi. Grammatika va leksikologiya orolig'idagi bu hodisa o'zbek tilida so'z yasalishi masalasida bir qadar ziddiyatli ta'qinga ega.

Mazkur masala bilan bog'liq tadqiqotlarda konversiya hodisasi, uning chegarasi bilan bog'liq mezonlar nafaqat tilshunosligida, balki umumiy tilshunoslikda ham qat'iy emasligi ta'kidlanadi.

2. Leksik-semantik so'z yasash usuli.

So'z yasashning leksik-semantik usuli bilan ko'p ma'noli so'zdan omonim so'zlar shakllanishi aytiladi. Mazkur usul bilan so'z vujudga kelishida ot va fe'llar yetakchilik qiladi. Masalan: oqim I, oqim II; kun I, kun II; ko'ch I, ko'ch II; gap I, gap II; to'y I, to'y II; yo'ldosh I, yo'ldosh II va h.k. Leksik-semantik so'z yasash usuli bilan omonim so'zlar yuzaga kelar ekan, bunda ko'p ma'noli so'zlar bir ma'nosi, ya'ni oldingi semasiologik tizimdagi ma'nosidan asta-sekin yiroqlashib, turg'un leksik birlik sifatida shakllanadi.

3. Morfologik-sintaktik usulda so'z yasash.

Nutqimizdagi aksariyat turkiy (o'zbekcha) so'zlar kelib chiqishi (etimologiyasi) ga ko'ra tarkiban va mazmunan yaxlitlik kasb etib, bir butun ma'no ifodaga egaligi bilan xarakterlanadi.

Morfologik-sintaktik usul ko'rinishlari quyidagilar:

a) soddalashish- asos va qo'shimchani birikib, shaklan ajralmas butunlik kasb etishi. Masalan: yaqinda, nariroqda, birdan.

Ammo **yaqinda** "Qoraqamish" dahasidagi bitta uyning zinalari o'zidan-o'zi bosib tushdi. [6]

b) yaxlitlanish (ixtisoslashish)- tarixan yasama bo'lgan leksema ma'nosining so'z yoki shakl yasash qolipi ma'nosidan uzoqlashishi. Masalan: ishchi, o'ynash, uchuvchi, yig'ilish.

-Shaharda o'nni bitirib, **uchuvchi** bo'laman. [6]

d) leksemalashish-tarixan so'z birikmalari, gap qoliplari hosilasi bo'lgan birliklarda sintaktik aloqaning uzilishi natijasida turg'un, tayyor birlikka aylanishi. Masalan: marmartosh, ohaktosh.

Ohaktosh, asosan, mineral kalsitdan tashkil topgan cho'kindi jinsdir.[13]

e) atamalashish- ijtimoiy biror-bir so'zning fan atamasiga aylanishi. Masalan: ega, kesim, izohlovchi, aniqlovchi.

To'y **egalari** Shayxning ulushini alohida ajratib qo'yishadi [5]- **Ega** ergash qismli qo'shma gapshakllarda ergash qism bosh gap-shakl tarkibidagi egani aniqlashtiradi. [3]

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, so'zlarning yasalishi va ular bilan bog'liq mulohazalarni nafaqat tilshunoslar yoki shu soha bo'yicha o'qiyotgan izlanuvchilar, balki har bir o'z tilini sevadigan inson yaxshi bilishi zarur. So'zlarning yasalishi, imlosi, kelib chiqishi yoki imlosi bilan bog'liq jihatlar har

bir fan sohasidagi shaxslar uchun kerak bo'ladi. Hozirgi yangi avlod izlanuvchilari bular bilan bog'liq o'rganilmagan jihatlarni o'rganib tadqiqotlar qilishi maqsadga muvofiq. Zero, til bor ekan, millat barhayotdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Asadov.T, Mardonova, S. O'zbek tilida faol so'z yasalishi va muallif neologizmlari. Monografiya. –113b
2. Hojiyev. A. O'zbek tili so'z yasalish tizimi. –Toshkent. “O'qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007. –166b
3. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Qurbonova M.M., Raupova L.R., Abuzalova M.Q., Yo'ldosheva D.N. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Buxoro. “Durdona” nashriyoti, 2021. –465b
4. Qishloq xo'jaligiga oid atamalarning izohli lug'ati. –Toshkent. “O'zbekiston, 2023. –561b
5. Hoshimov. O'. Dunyoning ishlari. –Toshkent. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2005. –210b
6. Hoshimov. O'. Ikki eshik orasi. –Toshkent. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2012. –213b
7. Muxtor. A. Davr mening taqdirimda. –Toshkent. “O'qituvchi”, 1979. –378b
8. Muxtor. A. Opa-singillar. –Toshkent. “O'zbekiston SSR davlat nashriyoti”, 1955. –523b
9. Muxtor. A. Chinor. –Toshkent. Yoshlar nashriyot uyi, 2018. –448b
10. Toirova G. The importance of linguistic models in the development of language bases. // Buxoro Davlat universiteti ilmiy axboroti. – Buxoro, 2020. – №6. – B.98-106.
11. Toirova G. So'zlashuv uslubida tejamlilikning pragmatic xususiyatlari. Таълим ва инноватцион тадқиқотлар. Халқаро журнал. 2022№5,-Б57-60.
12. Toirova G. Establishment of a national corpus the uzbek language is a requirement of a new era. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). Vol 10, Issue9, September, 2021
13. Qahhor. A. Qo'shchinor chiroqlari. –Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1987. –244b
14. Qodirov. P. Yulduzli tunlar. –Toshkent. Yangi asr avlodi, 2015. –672b
15. Umarbekov. O'. Fotima va Zuhra. –Toshkent. “Turon zamin” nashriyoti, 2023. –348b
16. <https://uz.kineshma.net/Limestone-3904>